

**ABU NASR FAROBIYNING "FOZIL ODAMLAR SHAHRI"
ASARINING IJTIMOY HAYOTIMIZDAGI AHAMIYATI**

Ibragimov Jahongir Toshniyozovich

Samarqand davlat universiteti Kattaqo'rg'on filiali o'qituvchisi;

e-mail: Jahongir.5066@gmail.com

Maxmudova Gulnora Maxmasodiq qizi

Samarqand davlat universitetining Kattaqo'rg'on filiali,

"Ijtimoiy ish" ta'lim yo'nalishi talabasi

Annotatsiya: Maqolada Abu Nasr Farobiyning "Fozil odamlar shahri" asari va uning mazmun mohiyati, ijtimoiy hayotimizdagi ahamiyati haqida so'z boradi. Jamiyatimizda ko'p asrlardan beri shakllanib kelgan ijtimoiy muhofaza, ijtimoiy yordam, o'zaro ijtimoiy hamkorlik, jamiyatdagi ijtimoiy axloqiy munosabatlarga kirishish jarayonlari, davlat boshqaruvida ijtimoiy hamkorlik munosabatlari, ta'lim-tarbiya va odo-axloq masalalari va ular yuzasidan fikrlar ilgari surilgan, maqola yuzasidan xulosalar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: Davlat, jamiyat, ijtimoiy hayot, odo, axloq, shahar, boshqaruv.

Аннотация: В статье рассказывается о произведении Абу Насра Фараби «Город добродетельных людей», его содержании и значении в нашей общественной жизни. Социальная защита, социальная помощь, взаимное социальное сотрудничество, процессы вступления в социально-нравственные отношения в обществе, отношения социального сотрудничества в государственном управлении, вопросы образования и нравственности, которые формировались в нашем обществе на протяжении многих столетий, и мнения о них. выдвинуты, представлены выводы статьи.

Ключевые слова: Государство, общество, общественная жизнь, нравы, мораль, город, администрация.

Abstract: The article talks about the work of Abu Nasr Farabi “City of Virtuous People”, its content and significance in our public life. Social protection, social assistance, mutual social cooperation, processes of entering into social and moral relations in society, relations of social cooperation in public administration, issues of education and morality that have been formed in our society over many centuries, and opinions about them. put forward, the conclusions of the article are presented.

Key words: State, society, public life, morals, morality, city, administration.

KIRISH

Jamiyat ijtimoiy hayoti uzoq davom etib keluvchi ijtimoiy taraqqiyot natijasi bo‘lib, har bir davrda o‘ziga xos xususiyat kasb etadi. Tarix, hozirgi zamon va kelajakning insonlar turmush tarzi, shunga monand ijtimoiy munosabatlari, umumjamiyat va shaxsiy ko‘lamdagi ijtimoiy-ma’naviy tushunchalari tizimi o‘ziga xos shakllanadi. Bu jarayonda xalq ma’naviy merosi, ulug‘ ajdodlarimizning ilmiy merosi, muqaddas e’tiqodimizning tartib-tamoyillari juda katta ahamiyatga ega.

Xalqimizning ulug‘ qomusiy olimi Forobiyning (to‘liq ismi Abu Nasr Muhammad ibn Muhammad ibn Uzlug‘ Tarxon) jahon ilm-fani taraqqiyotiga qo‘shgan hissasi ijtimoiy-falsafiy tafakkur rivoji uning nomi bilan bog‘liq. Forobiy o‘z zamonasi ilmlarining barcha sohasini mukammal bilgan va bu ilmlar rivojiga katta hissa qo‘shganligi, yunon falsafasini sharhlab, dunyoga keng tanitgani tufayli Sharq mamlakatlarida uning nomi ulug‘lanib, “Al-muallim as-soniy” – “Ikkinchi Muallim” (Aristoteldan keyin), “Sharq Arastusi” deb yuritilgan.

Uning jamiyat ijtimoiy munosabatlar tartibotiga oid– “Fozil shahar odamlarining qarashlari” nomli shoh asari nafaqat o‘z davrida va bugungi kunlarda, balki kelajak avlodlar uchun ham ijtimoiy-siyosiy, ijtimoiy-axloqiy, ijtimoiy-madaniy va ijtimoiy-ma’naviy jabhalarda yuzaga keladigan muammolarga yechim topishda, ularning oldini olishda, prognoz qilishda samarali va foydali bo‘lib kelmoqda.

ASOSIY QISM

Jamiyatimizda ijtimoiy muhofaza, ijtimoiy hamkorlik va ijtimoiy axloq masalalari muhim amaliy ahamiyatga ega. Ijtimoiy axloq tushunchasining o‘zi axloqiy munosabatlarni, insonning jamiyatdagi qadriyatlarini, maqsad va burchlarini anglatadi. Axloqning ko‘rinishlaridan biri intizom bo‘lib, u insonning boshqa odamlar va tabiat bilan munosabatlarda mas‘uliyati mavjud ekanligini nazariy va amaliy yondashuvlarni ishlab chiqishga imkon beradi va tartibga solish funksiyasiga egadir. Shu bilan birga intizom, ijtimoiy ahamiyatga ega normalar va majburiyatlar tizimi natijasida tug‘ilgan harakatlarga qaratilgan.

O‘zbekistonda yangi davrda insonlarning turli xorijiy jamiyatlar bilan ijtimoiy munosabatlar oqibatida ijtimoiy muhitning tobora sifat o‘zgarishlarga uchrayotganligini kuzatishimiz mumkin. Bu borada muammoning tub ildizlariga nazar solinsa, barcha masalalar ulug‘ ajdodlarimiz, milliy an‘analarimiz va muqaddas e‘tiqodimizdan chetlashib borayotganligimizga borib taqaladi.

“Fozil odamlar shahri” asari sharq ijtimoiy ilmida, ma‘naviyatida yangi sahifa ochdi, allomani O‘rta asrning buyuk mutafakkiri nomiga sazovor qildi. Asarda jamiyatning (insonlar jamoasi) kelib chiqishi, adolatli jamiyatga erishish yo‘llari, fozil shahar hokimi va aholisining fazilatlarini, davlat hokimiyati va boshqaruvchi kadrlarni tanlash va joy-joyiga qo‘yish kabi masalalar bayon etilgan.

Har bir inson o‘z ehtiyojlarini qondirish va kamol topishi uchun juda ko‘p narsalarga ehtiyoji bor. Inson barcha zarur narsalarni bir o‘zi hosil qila olmaydi, bularni topish uchun u turli kasbdagi odamlarning xizmatiga muhtojlik sezadi. Insonlar ehtiyojlarini qondirish va kamol topishi uchun jamoaga va jamiyatga birlashishi zarurdir. Usha jamoada birlashgan har bir shaxs o‘z istedodi va qobiliyatidan kelib chiqib kasb- hunarlarni urganadi va kamolatga yetishishga harakat qiladi. Shu sababli turli joyda yashovchi odamlar turli jamiyatlarga birlashadilar. Bu jamiyatlar bazilari to‘liq bazilari to‘liqsiz buladilar. To‘liq jamiyat uch xil kurinishga ega: buyuk jamiyat, urtacha jamiyat va kichik jamiyat.

Buyuk jamiyat- yer yuzidagi barcha joylar va yashovchi odamlar jamoasi. O'rtacha jamiyat- biror xalqni tashkil etadi. Kichik jamiyat- u yoki bu shahar aholisini tashkil etadi.

To'liqsiz jamiyat- qishloq, mahalla va oila jamoalaridir. Oila esa jamiyatning eng kichik bug'ini hisoblanadi.

Haqiqiy baxt- saodatga yetishuv yo'lida bir-birlariga yordam berib, yashi amallar qiluvchi odamlar yashaydigan shahar fozila shahar ya'ni fozil odamlar shahridir. Barcha shaharlarda baxt- saodatga yetishuv yo'lida hayrli ishlarda bir- biriga yordam beruvchi xalqlar fazila, ya'ni fazilatli xalqlardir. Shahar jamiyati a'zolari darajasi va mavqelaridan tashqari tabiati va qobiliyatlari, istaklari, san'at- hunarlari ham turlicha bo'ladi. Jamiyatning barcha a'zolari har biri o'z mavqeidagi ishlari, harakatlari bilan shahar boshlig'ining maqsadini amalga oshirishda o'z hissasini qo'shadi.¹

Rahbarlik san'ati shundayki, rahbarga boshqa hunar egalari ham buysunadilar. Rahbar aqliy va tasavvur quvvati jihatidan har tomonlama kamol topgan eng yetuk odam bo'lishi kerak. Uning ta'sirchan aqli barcha sohalarning mazmun- mohiyatini to'la- to'kis bilishi kerak. Farobiyning fikricha, jamiyat davlat bilan kuchlidir. Chunki u yetuklashgani sayin o'z a'zolarini himoya ostiga oladi. Har qanday shahar, davlat, jamiyatning ma'lum bir vazifalarini bajaruvchi boshqaruvchi tizimi va lozim bo'lganda yakuniy va qat'iy qaror chiqarishga qodir boshqaruvchisi bo'lishi, u o'zidagi sifat va fazilatlari bilan boshqalardan ajralib turishi lozim. Jumladan, jamiyat rahbariga xos bo'lgan sifatlar ro'yxatiga jismoniy salomatlik, sog'lom farosat, kuchli idrok sohibi, ilm-ma'rifat sohibi bo'lish, haqiqat oshig'i va haq so'z homiysi, or-nomusli, oliy himmatli, adolatli, odillik va jasorat kabi o'n ikki sifat va fazilatlari haqida "Fozil shahar hokimining fazilatlari" bobida keltirilgan.

Aynan ushbu fazilatlarning o'n birinchi qismiga e'tibor qaratadigan bulsak, bu qismda shunday deyilgan: Ushbu shahar hokimi tabiatdan adolatparvar bo'lib, odil odamlarni sevadigan, istibdod va jabr zulmni, mustabid va zolimlarni yomon

¹ Abu Nasr Farobiy "Fozil odamlar shahri" 26-bob, 239-bet.

ko'ruvchi, o'z odamlariga ham, begonalarga ham haqiqat qiluvchi, barchani adolatga chaqiruvchi, nohaq jabrlanganlarga madad beruvchi, barchaga yaxshilikni va o'zi suygan go'zalliklarni ravo ko'ruvchi bo'lishi zarur. O'zi haq ish oldida o'jarlik qilmay, odil ish tutgani holda, har qanday haqsizlik va razolatlarga murosasiz bo'lishi zarur.²

Demak ko'rishimiz mumkinki, davlat boshqaruvi muhim masala bo'lib, uni hamma ham boshqara olmaydi. Haqiqiy rahbargina avval o'z jamiyatini mustahkamlaydi. Ya'ni, o'sha boshqaruvchining o'zi adolatparvar, haqgo'y, tafakkur qila oladigan, adolatda barchaga urnak bo'la oladigan va har qanday vaziyatdan chiqib keta oladigan bo'lishi zarur.

Shahar- davlat jamiyati boshlig'i eng barkamol boshliqdir. Duch kelgan har qanday odam shahar- davlatga rahabarlik qilolmaydi. Rahbar bo'lishning ikki sharti:

1. Inson tabiatida rahabarlik qilish qobiliyati (ma'naviy va aqliy yetuklik) bo'lishi zarur.

2. Bunday odam yuqori mavqey, insoniy fazilatlari, qobiliyatlari bilan xalq orasida hurmat qozongan bo'lishi zarur. Rahbarlik sohasida tajriba orttirishi ham muhim.³

Shu bilan birga asarning 29- bobida "Fozillar shahrining ziddi bo'lgan shaharlar haqida" bo'lib buyuk mutafakkir bu bobda jamiyatni tubanlikka olib boruvchi vositalar, xulq-atvor va turmush tarzi haqida bayon qilgan. Alloma fozillar shahrining zidi bo'lgan shaharlarni joxillar shahri, benomuslar shahri, ayirbosh qiluvchilar shahri, adashgan zalolatdagi odamlar shahri kabi guruhlariga ajratgan.⁴ Aynan johillar shahrining aholisi baxt- saodatga intilmaydi, baxt- saodat nimaligini bilmaydi. Chunki, jaholatdagi odamlar hech qachon baxt topmagan va baxt saodatga erisholmaydilar. Bu odamlar o'tkinchi, yuzaki narsalarni, mol- dunyoni, jismoniy lazzatlarni, xirsu shaxvatni, obro', amal, shon- shuhratni haqiqiy baxt, farovonlik deb o'ylaydilar. Shu ne`matlar barchasi jaholatdagi odamlar uchun baxt- saodat, maqsad

² Abu Nasr Farobiy "Fozil odamlar shahri" 28-bob, 245-bet.

³ Abu Nasr Farobiy "Fozil odamlar shahri" 27-bob, 243-bet.

⁴ Abu Nasr Farobiy "Fozil odamlar shahri" 29-bob, 248- bet.

bo'lib ko'rinadi. Fozillar shahrining ziddi bo'lgan bunday shahar aholisi har qanday jamiyatni zalolatga yuz tutishiga sabab bo'ladi. Albatta, Forobiy ijtimoiy turmushdagi barcha voqea va hodisalarga o'z davri sharoitidan, feodal tuzum mohiyatidan kelib chiqib baho bergan, shu sababli o'sha davr jamiyatlarini o'z maqsad va vazifasiga, tutgan yo'liga qarab axloqsizlar jamoasi, bosqinchilar jamoasi, jabr-zulmga asoslangan jamoa, boylik to'plashni, kayfu-safoni maqsad qilib olgan jamiyatlarga ajratgan. Ming afsuski, bunday salbiy illatlar bizning davrimizda ham uchrab tiuradi.

Asardagi kasb-hunar haqida keltirilgan bobda hunar va san`atlar qaysi tur va sohalarga taalluqli ekanligiga ko'ra bir– biridan afzal ko'inishi haqida so'z ketgan. Bundan tashqari, bir turdagi san`at, hunar sohiblari ham malaka jihatlaridan farqlanishi mumkinligi aytib o'tilgan. Alloma kasb-hunar egalarini, savdogar va tijoratchilarni, o'z kasbi va faoliyatini chin dildan halol bajaradigan insonlarni va ularning o'zaro munosabatlarini sharaflaydi hamda ularni jamiyatni mustahkamlaydigan toifa deb hisoblaydi. Bu bilan Forobiy jamiyat qanday bo'lsa, odamlarning ham shunday turini tarbiyalaydi, aksincha odamlar qanday bo'lsalar jamiyatning ham shunday turini yaratadilar, demoqchi bo'ladi. Bundan kelib chiqadiki, har qanday jamiyatning ijtimoiy va iqtisodiy rivojlanishi undagi insonlarning o'z kasb va hunarlariga bo'lgan munosabatlariga bog'liqdir.

Umuman ushbu asarda har bir inson yaxshi odob va axloqqa ega bulishi, yomon ishlarni qilmasligi, odob-axloq qonun qoidalarini bilishi va ularga qarshi chiqmasligi haqida bayon etilgan. Aynan bunday fikrlarning bayon etilishi bugungi ijtimoiy hayotimizdagi yuz berayotgan odob-axloq masalalarining qay tartibda kuzatilayotganligini ko'rsatib beradi. Odob-axloq masalasida so'z borar ekan bu borada prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning quyidagi so'zlarini esga olamiz: “Meni doimo o'ylantiradigan, tashvishga soladigan yana bir muhim masala – bu yoshlarimizning odob-axloqi, yurish-turishi, madaniy saviyasi bir so'z bilan aytganda, tarbiyasi bilan bog'liq”.⁵ Bugun zamon shiddat bilan o'zgaryapti. Bu o'zgarishlarni

⁵ Sh.Mirziyoyev “ Yangi O'zbekiston Taraqqiyot Strategiyasi” 252-bet.

hammadan ham ko'proq his etadigan kim – yoshlar. Mayli, yoshlar o'z davrining talablari bilan uyg'un bo'lsin. Lekin ayni paytda o'zligini ham unutmasin. Biz kimmiz, qanday ulug' zotlarning avlodimiz, degan da'vat ularning qalbida doimo aks-sado berib, o'zligiga sodiq qolishga undab tursin. Bunga nimaning hisobidan erishamiz? Tarbiya, tarbiya va faqat tarbiya hisobidan deb ta'kidlaydilar. Forobiy ushbu asarda axloqiy fazilatlarini qanday o'zlashtirish mumkinligini tushuntiradi. Bunday yaxshi odatlar vaqtincha o'zgargan bo'ladi, chunki jamiyatlar va barcha odamlarda odatlar uzoq muddat o'tib o'zgartiriladi. Adolatli, pok, jasur bo'lishni odat qilish, shu bilan birga yomon qiliqlardan qutulish uchun ham ma'lum vaqt o'tishi kerak. Bu vaqtlarda odam o'zining yomon odatlaridan voz kecholadi albatta. Zero inson o'z yomon odatlariga erk bermaslik uchun albatta kuchli bo'lishi kerak. Aqlli deb shunday kishilarga aytiladiki, ular fazilatli, o'tkir mulohazali, foydali ishlarga berilgan zarur narsalarni kashf va ixtiro etishda zo'r iste'molga ega: yomon ishlardan o'zini chetga olib yuradilar. Bunday kishilarni oqil deydi. Yomon ishlarni o'ylab topish uchun zexn idrokka ega bo'lganlarni aqlli deb bo'lmaydi, ularni ayyor, aldoqchi degan nomlar bilan atamoq lozim. Odob axloq haqida so'z borar ekan Farobiy xulq-atvori, axloqi ham o'z kasbiga loyiq bo'lishi kerak. Shuningdek, o'z xalqining ra'yini va o'z xalqida bo'lgan eng yaxshi urf-odatlarini qattiq tutgan bo'lishi kerak" ligini alohida ta'kidlab o'tadi. Aynan bu fikrlarning keltirilishi, inson o'z kasbiga sodiq va adolatli bo'lishi, asarning 35-bobida keltirilgan. Hozirgi zamonaviy jamiyatdagi ijtimoiy boshqaruv jarayonida barcha kasb egalarining o'z ish faoliyatlarida adolatli bo'lishlari jamiyatdagi insonlarning farovon hayot kechirishlarida o'z aksini topadi.

Xulosa: Xulosa o'rnida shuni aytishimiz kerakki fozil shahar, undagi umumiy madaniy ravnaq munosabati bilan Forobiy axloq, xulq-odob masalalariga juda katta e'tibor bergan. Forobiy fozil shaharning fozil hukmdori timsolida odamlarga haqiqiy baxt-saodatga erishish yo'llarini ko'rsatuvchi va komil inson g'oyasini ilgari suruvchi buyuk allomadir. Uning g'oyalari O'zbekistonda huquqiy demokratik davlat qurishda yetakchi bo'lib kelayotgan shahar, tuman va viloyatlarning hokimlari hamda boshqa rahbarlar uchun ibrat maktabi hisoblanadi. Zero birinchi prezidentimiz Islom Karimov

ta`kidlaganidek “Eng muhimi bunday insonlar yurtimizda tinchlik-osoyishtalik va barqarorlikni saqlash va himoyalash, yorug` kelajagimizni qurish yo`lida astoyidil jon kuydirib mehnat qiladi”.⁶ Ajdodlarimiz qoldirgan ma`naviy-madaniy merosda shunday fikrlar borki, ular bugungi kunda ham taraqqiyotimizning o`ziga xos yo`lini belgilashda o`z ahamiyatini yo`qotgani yo`q.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Shavkat Mirziyoyev “Yangi O`zbekiston Taraqqiyot Strategiyasi” T: “O`zbekiston” nashriyoti, 2022
2. Islom Karimov “Yuksak ma`naviyat - yengilmas kuch” T: “Ma`naviyat” 2008
3. Abu Nasr Farobiy "Fozil odamlar shahri" tarjimonlar Abdusodiq Irisov, Mahkam Mahmudov, Urfon Otajon. mas'ul muharrirlar M.Xayrullaev, M.Jakbarov. - Toshkent: Yangi asr avlodi, 2016. - 320 b.
4. Abu Nasr Farobiy "Fozil odamlar shahri". Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti. 1993. - 268 b.
5. S.To`ychiyeva, A.Sh.Norbekov. —Ijtimoiy siyosat fanidan o`quv qo`llanma. Toshkent – 2010.
6. F.X.Nabiyev, S.X.Tadjiyeva. Ijtimoiy ish etikasi. Darslik T:Fan va texnologiyalar. 2015 y.
7. O`zbekiston Milliy Ensiklopediyasi T.: “Davlat ilmiy nashriyoti” 2007.

⁶ I. Karimov “Yuksak Ma`naviyat Yengilmas Kuch” 44-b.